

Logo
Orang
Gemuk &
Kurus

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja

Home **Profil** **Konsultasi** **Kontak Kami**

Menu Utama

Home

Profil

Deskripsi Tentang Informasi Kontak

Konsultasi

Kontak Kami

Copyright@Elsyie

Gambar 4 Desain Halaman Kontak Kami

Halaman Admin

Desain halaman *admin* dapat dilihat seperti pada Gambar 5 dan 6 berikut :

Gambar 5 Desain Halaman *Login*

Logo
Orang
Gemuk &
Kurus

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja

Menu Utama

Home

Lap. Peserta Konsul

Deskripsi Tentang Prediksi Kegemukan

Lap. Hasil Konsul
Seluruh

Lap. Hasil Konsul
Per Orang

Copyright@Elsyie

Gambar 6 Desain Halaman Admin

Desain Output

Desain *Output* merupakan hasil dari sistem yang diinginkan oleh *user* atau pemakai. Desain *output* juga merupakan bentuk laporan dari sistem yang dirancang sedemikian rupa. Adapun bentuk dari desain *output* tersebut adalah sebagai berikut :

Laporan Peserta Konsultasi

Berikut adalah tampilan Laporan Peserta Konsultasi dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini :

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja
Laporan Peserta Konsultasi
Bulan : 99-9999

No.	Nama	L/P	Pekerjaan	Alamat	HP	TB	BB	IMT
99	XXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	999	999	999
99	XXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	999	999	999

Gambar 7 Desain Output Laporan Peserta Konsultasi

Laporan Hasil Konsultasi

Berikut adalah tampilan Laporan Rekapitulasi Hasil Konsultasi per bulan dapat dilihat pada Gambar 8 di bawah ini:

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja
Laporan Rekapitulasi Hasil Konsultasi
Bulan : 99-9999

No.	Nama	L/P	TB	BB	IMT	Tanggal Konsultasi	Hasil Diagnosa	Solusi
99	XXXXXXXXXXXX	X	999	999	99,9	99-99-9999	XXXXXXXXXX	XXXXXX
99	XXXXXXXXXXXX	X	999	999	99,9	99-99-9999	XXXXXXXXXX	XXXXXX

Gambar 8 Desain Laporoan Rekapitulasi Hasil Konsultasi Per Bulan

Laporan Hasil Konsultasi Per Peserta

Berikut adalah tampilan Laporan Hasil Konsultasi Per Peserta dapat dilihat pada Gambar 9 di bawah ini :

Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja
Laporan Hasil Konsultasi
Tanggal : 99-99-9999

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : xx
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. HP/WA : 9999999999999999
Tinggi : 999 cm
Berat : 999 Kg
IMT : 999 Kg

Hasil Konsultasi :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Solusi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gambar 9 Desain Laporan Hasil Konsultasi Per Orang

Desain Input

Desain *Input* merupakan desain *form* yang digunakan *Admin* atau pengguna untuk menambah atau memanipulasi data. Adapun bentuk dari desain *input* tersebut adalah sebagai berikut :

Desain Input Peserta Konsultasi

Berikut adalah desain *input* user dapat dilihat pada Gambar 10 di bawah ini :

Input Data Peserta Konsultasi

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : xx
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
No. HP/WA : 9999999999999999
Tinggi : 999 cm
Berat : 999 Kg
IMT : 999 Kg

Simpan Edit Delete

Gambar 10 Desain *Input* Peserta

Desain Input Konsultasi

Berikut adalah desain *input* konsultasi dapat dilihat pada Gambar 11 berikut :

Input Data Konsultasi

1. Pertanyaan 1 []
2. Pertanyaan 2 []
3. Pertanyaan 3 []
4. Pertanyaan 4 []
5. Pertanyaan 5 []
6. Pertanyaan 6 []
7. Pertanyaan 7 []
8. Pertanyaan 8 []
9. Pertanyaan 9 []
10. Pertanyaan 10 []
11. Pertanyaan ... []
12. Pertanyaan ... []
.....
.....
49. Pertanyaan 49 []
50. Pertanyaan 50 []

Gambar 11 Desain *Input* konsultasi

Desain *File*

Di dalam desain *file* akan dibutuhkan suatu struktur data yang terdiri dari *field-field* serta item-item yang dibutuhkan *file* tersebut. *File* adalah kumpulan dari *record-record* yang

tersusun secara logis, *file* tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa desain *file* yang akan dirancang:

File User

File user merupakan *file* yang digunakan untuk mengelola data *user* dengan rancangan struktur sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel User

Nama *database* : deteksi_dini

Nama tabel : *user*

Field key : *username*

No.	Field name	Type	Width	Description
1.	<i>username</i>	<i>varchar</i>	15	<i>User untuk login</i>
2.	<i>password</i>	<i>varchar</i>	25	<i>Password untuk login</i>
3.	<i>nama_lengkap</i>	<i>varchar</i>	50	<i>Nama lengkap user</i>
4.	<i>email</i>	<i>varchar</i>	50	<i>Email user</i>

File Registrasi

File registrasi merupakan *file* yang digunakan untuk mengelola data Peserta konsultasi dengan rancangan struktur sebagai berikut :

Tabel 2 Tabel Registrasi

Nama *database* : deteksi_dini

Nama tabel : *registrasi*

Field key : *id_daftar*

No.	Field name	Type	Width	Description
1.	<i>id_daftar</i>	<i>integer</i>	5	<i>id pendaftaran</i>
2.	<i>Tgl_daftar</i>	<i>date</i>	-	<i>Tanggal Pendaftaran</i>

No.	Field name	Type	Width	Description
3.	<i>nama</i>	<i>varchar</i>	30	<i>Nama peserta</i>
4.	<i>jekel</i>	<i>enum</i>	1	<i>Jenis Kelamin</i>
5.	<i>pekerjaan</i>	<i>varchar</i>	30	<i>Pekerjaan Peserta</i>
6.	<i>alamat</i>	<i>varchar</i>	50	<i>Alamat Peserta</i>

7.	hp	varchar	15	No. Hp/Telp Peserta
8.	tb	integer	5	Tinggi Badan Peserta
9.	bb	integer	5	Berat Badan Peserta
10.	imt	double	5	Indexs Massa Tubuh

File Konsultasi

File Konsultasi merupakan *file* yang digunakan untuk mengelola data konsultasi peserta dengan rancangan struktur sebagai berikut :

Tabel 3 Tabel Konsultasi

Nama *database* : deteksi_dini

Nama tabel : konsultasi

Field key : id_daftar

No.	Field name	Type	Width	Description
1.	id_daftar	integer	5	Id Pendaftaran
2.	Pertanyaan1	integer	2	
3.	Pertanyaan2	integer	2	
4.	Pertanyaan3	integer	2	
5.	Pertanyaan4	integer	2	
6.	Pertanyaan5	integer	2	
7.	Pertanyaan6	integer	2	

No.	Field name	Type	Width	Description
8.	Pertanyaan7	integer	2	
9.	Pertanyaan8	integer	2	
10.	Pertanyaan9	integer	2	
11.	pertanyaan10	integer	2	
12.	pertanyaan11	integer	2	
13.	pertanyaan12	integer	2	
14.	pertanyaan13	integer	2	

15.	pertanyaan14	integer	2	
16.	pertanyaan15	integer	2	
17.	pertanyaan16	integer	2	
18.	pertanyaan17	integer	2	
19.	pertanyaan18	integer	2	
20.	pertanyaan19	integer	2	
21.	Pertanyaan20	integer	2	
22.	Pertanyaan21	integer	2	
23.	Pertanyaan22	integer	2	
24.	Pertanyaan23	integer	2	
25.	Pertanyaan24	integer	2	
26.	Pertanyaan25	integer	2	
27.	Pertanyaan26	integer	2	
28.	Pertanyaan27	integer	2	
29.	Pertanyaan28	integer	2	
30.	Pertanyaan29	integer	2	
31.	Pertanyaan30	integer	2	
32.	Pertanyaan31	integer	2	

No.	Field name	Type	Width	Description
33.	Pertanyaan32	integer	2	
34.	Pertanyaan32	integer	2	
35.	Pertanyaan33	integer	2	
36.	Pertanyaan34	integer	2	
37.	Pertanyaan35	integer	2	
38.	Pertanyaan36	integer	2	
39.	Pertanyaan37	integer	2	
40.	Pertanyaan38	integer	2	
41.	Pertanyaan39	integer	2	
42.	Pertanyaan40	integer	2	

43.	Pertanyaan41	integer	2	
44.	Pertanyaan42	integer	2	
45.	Pertanyaan43	integer	2	
46.	Pertanyaan44	integer	2	
47.	Pertanyaan45	integer	2	
48.	Pertanyaan46	integer	2	
49.	Pertanyaan47	integer	2	
50.	Pertanyaan48	integer	2	
51.	Hasil	varchar	30	
52.	Solusi	varchar	255	